

ФАУНА ТА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЛІСОВИХ МАСИВІВ БІЛЯ сел. МИРОПІЛЬ (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ)

О.В. Гриб

Українське товариство охорони птахів; вул. Спортивна, 36а, сел. Миропіль, Житомирський р-н, Житомирська обл., 13033, Україна
Ukrainian Society for the Protection of Birds; Sportywna str., 36a, Myropil, Zhytomyr district, Zhytomyr region, 13033, Ukraine
✉ ghyrb.o.v@gmail.com; Olexandr Ghryb <https://orcid.org/0009-0001-9087-1904>

Fauna and communities of birds in forests near the town of Myropil (Zhytomyr region). - O.V. Ghryb. - Berkut. 34 (1). 2025. - The study area is located in the southwest of Zhytomyr region. Data were collected during 2008–2024. Current ornithofauna of the study area includes 121 species of birds, 15 of which are listed in the Red Book of Ukraine. In the past, there were 4 more species. During the breeding period, 103 species of birds were registered, of which 95 species are breeding or probably breeding, and 8 species – non-breeding. 42 species have been registered in wintering period. Another 9 species were recorded only during migration and nomadic periods. Population density of birds in breeding period was 1206,9 ind./km², in wintering – 489,2 ind./km². In breeding period, it was higher in oak forests, in wintering period – in mixed forests. Chaffinch dominated in the bird community during the breeding period, and Goldcrest, Blue Tit and Nuthatch – in wintering period. [Ukrainian].

Key words: species composition, bird community, number, population density, breeding, wintering.

Дослідження проводились у 2008–2024 рр. Сучасна орнітофауна обстеженої території налічує 121 вид, з яких 15 занесено до Червоної книги України. В минулому були поширені ще 4 види. У гніздовий період зареєстровано 103 види птахів, з них 95 гніздові чи ймовірно гніздові, а 8 – не гніздяться. На зимівлі зареєстровано 42 види. Ще 9 виявлені тільки в періоди міграцій і кочівель. Щільність населення птахів у гніздовий період становить 1206,9 ос./км², у зимовий – 489,2 ос./км². У гніздовий період вона вища в дубових лісах, у зимовий – у мішаних. У населенні птахів у гніздовий період домінує зяблик, у зимовий – жовточуба золотомушка, блакитна синиця та повзик.

Ключові слова: видовий склад, населення птахів, чисельність, щільність населення, гніздування, зимівля.

В Україні належним чином не налагоджена система моніторингу тваринного й рослинного світу. Для більшості території відсутні навіть дані щодо інвентаризації видового складу. Такі відомості збираються переважно лише в установах природно-заповідного фонду високого рангу (природні та біосферні заповідники, національні природні парки), які займають незначну площу країни. Крім того, ці території піддаються меншому антропогенному впливу, а тому не можуть характеризувати в повній мірі ступінь його впливу на стан тих чи інших біологічних видів. У зв'язку з цим є важливим налагодження системи ґрунтового дослідження біорізноманіття та подальшого моніторингу за його станом на територіях, що зазнають значного антропогенного впливу.

Мета статті – узагальнення й аналіз даних по видовому складу та чисельності птахів, зібраних в околицях сел. Миропіль Житомирського району Житомирської області.

Район досліджень

Наші дослідження орнітофауни лісових масивів біля сел. Миропіль проводились у 2008–2024 рр. Досліджувана територія розташована в південно-західній частині Житомирської області в межах Миропільської селищної територіальної громади, на межі природних зон Полісся й Лісостепу (рис.). Дослідженнями охоплені 3 найбільших лісових масиви, короткий опис яких наводимо нижче.

1. Основний масив. Розташований північніше сел. Миропіль на правому березі р. Случ. Входять землі ДП «Ліси України» (Миропільське лісництво, кв. 1–19, 22–27, 30–37, 41–47), ДП «Романівський лісгосп АПК» (Ольшанське лісництво, кв. 32 (частина кварталу південніше р. Луковець), 33). Площа становить орієнтовно 2300 га. В опублікованих раніше роботах цей масив називався нами як «лісовий масив (ліс) північніше смт Миропіль» (Гриб, 2017, 2022б). Окремі частини цього лісового масиву

мають місцеві назви, які побутують у вжитку місцевого населення чи згадані в літературних джерелах. Зокрема, це урочища Бардаші, Галі болота, Городищенський ліс, Кавалки, Обірок, Пліщин, Рубаний шлях, Сіножать, Солошине, Токовисько, Чортова гребля (Гамченко, 1901; Кухарук, 2008; Кондратюк, 2015; наші неопубліковані дані).

2. Урочище Заріччя. Розташоване північніше сел. Миропіль та с. Дертка на лівому березі р. Случ. Входять землі ДП «Ліси України» (Миропільське лісництво, кв. 20–21, 29), ДП «Романівський лісгосп АПК» (Ольшанське лісництво, кв. 49–50), 10-го Територіального вузла урядового зв'язку (кв. 1–6). Площа становить орієнтовно 800 га. В опублікованих раніше роботах даний масив називався нами «ліс північніше с. Дертка». Прилегла до р. Случ частина лісового масиву з високими берегами та виходами на поверхню гірських порід має також місцеву назву «Тісна скала» (Кондратюк, 2015).

3. Урочище Миропільський парк. Розташоване між сел. Миропіль та с. Колодяжне на правому березі р. Случ. Входять землі ДП «Ліси України» (Миропільське лісництво, кв. 49–51), 10-го Територіального вузла урядового зв'язку (кв. 7). Площа становить орієнтовно 320 га.

Для узагальнення та зручності для означення досліджуваної території надалі використовуватимемо також назву «миропільські ліси».

Корінні ліси району досліджень представлені переважно дубовими деревостанами різного ступеня зволоження. Вологіші ділянки – складними кленово-липовими дібровами з густим підліском або менш складними грабовими дібровами, в яких підлісок розвинений слабо (фото 1). На сухіших ділянках поширені світлі дубові ліси з меншою домішкою інших деревних порід (фото 2). У пониженнях, переважно вздовж лісових струмків та в їх заплавах, поширені чорновільхові ліси (фото 3). Похідних березняків небагато. У незначній мірі також поширені сосново-дубові ліси, дуже рідко – соснові. В лісах значна частка також

Район досліджень.

Study area.

штучних лісонасаджень, у створенні яких, крім основної місцевої лісоутворюючої породи – дуба звичайного (*Quercus robur*), використовуються також немісцеві породи – ялина звичайна (*Picea abies*), модрина європейська (*Larix decidua*), дуб червоний (*Quercus rubra*) (фото 4). У деякій мірі, на нашу думку, немісцевою породою варто вважати також і сосну звичайну (*Pinus sylvestris*), лісові культури якої були створені на значній площі миропіль-

ських лісів у період після Другої світової війни. Так, лісова рослинність кв. 41 Миропільського лісництва представлена переважно сосновими насадженнями. Проте в літературних джерелах знаходимо цікавий факт про рослинність цієї території. В 1896 р. ділянку вздовж р. Случ між сел. Миропіль і с. Вільха досліджував археолог С.С. Гамченко. При описі розміщеного тут городища він зазначає: «Городище знаходиться на верху однієї з горь правого берега Случи... Гора покрита одиночними деревами»

Фото 1. Кленово-липова діброва в урочищі Пліщин. Миропільське лісництво (кв. 22), 3.05.2021 р.

Тут і далі фото автора.

Photo 1. Oak forest mixed with maple and linden.

Фото 2. Світлий дубовий ліс. Миропільське лісництво (кв. 45), 17.05.2014 р.

Photo 2. Light oak forest.

Фото 3. Вільховий ліс у заплаві р. Кам'янка. Ольшанське лісництво (кв. 33), 20.06.2020 р.
Photo 3. Alder forest in the Kamianka river floodplain.

дуба. *Кругомъ, внѣ стѣловинки, дубовый лѣсъ, принадлежаций, какъ и гора съ стѣловинкой, графу Чапскому и называемый «городищенскимъ лѣсомъ»* (Гамченко, 1901, с. 358). Тобто, в минулому дубові ліси були вирубані, а, потім засаджені сосною. Тому, на нашу думку, абсолютна більшість соснових лісонасаджень тут не відповідає лісорослинним умовам, і висаджена на місці зведених дубових чи сосново-дубових лісів. З точки зору ботаніків, рослинність цієї території на даний час у більшій мірі відповідає умовам Лісостепу (Орлов та ін., 2022).

В основному лісовому масиві та в ур. Миропільський парк між лісом і р. Случ наявні незначні вкраплення лучних ділянок, які ми в даній роботі відносимо до територій лісових масивів (фото 5).

Гідрографічна мережа основного масиву представлена річками Кам'янка, Козарка, Фастівка та низкою дрібних струмків (фото 6–8). У заплаві р. Кам'янка є 3 невеликих озера (фото 9). По обидва боки від дороги між сел. Миропіль та с. Вільха розташовано кілька затоплених гранітних кар'єрів (2 дрібних і 2 більшої площі). Гідрографічна мережа ур. Заріччя та Миропільський парк представлена лише кількома невеликими струмками. На одному з них в ур. Миропільський парк споруджено невеликий ставок.

Фото 5. Луки біля р. Случ в ур. Миропільський парк. Лісогосподарська ділянка 10-го ТВУЗу (кв. 7), 27.07.2014 р.
Photo 5. Meadows near the Sluch River.

Фото 4. Сосново-ялинове лісонасадження. Миропільське лісництво (кв. 43), 22.06.2014 р.
Photo 4. Pine-spruce forest plantation.

На узліссях з боку р. Случ є чимало місць із виходами на поверхню гірських порід (фото 10).

На досліджуваній території станом на кінець 2024 р. існує два об'єкти природно-заповідного фонду. Це лісові заказники місцевого значення «Миропільський» площею 265,0 га в межах кв. 27, 36–37 і 47 Миропільського лісництва (статус надано 5.03.2020 р.), а також «Прикам'янський ліс» площею 7,7 га в межах частини кв. 33 Ольшанського лісництва (статус надано 20.06.2024 р.). Запроєктовано також створення ландшафтних заказників місцевого значення «Пліщин» площею 20,5 га (в межах частин кв. 16 і 22 Миропільського лісництва) та «Городищенський ліс» площею 19,9 га (в межах частин кв. 30 і 31 цього ж лісництва) (Гриб, 2023б, 2023в із доповненням).

Матеріал і методика

Матеріали щодо видового складу птахів, їх статусу перебування, біотопічного розподілу, екології гніздування, чисельності рідкісних і малочисельних видів збиралися під час піших екскурсій у всі пори року. Для дослідження хижих птахів і чорного лелеки (*Ciconia nigra*) додатково проводили поквартальне прочісування лісових масивів із

Фото 6. Заболочена долина струмка в ур. Чортова гребля. Миропільське лісництво (кв. 44), 12.05.2019 р.
Photo 6. Swampy stream valley.

Фото 7. Річка Кам'янка в заказнику «Миропільський». Миропільське лісництво (кв. 27), 29.05.2017 р.
Photo 7. River Kamianka.

картуванням усіх знайдених гнізд та їх подальшою перевіркою у гніздовий період.

Для оцінки щільності населення птахів проводилися обліки маршрутним методом, під час яких реєстрували всіх виявлених особин, а також відстань від спостережника до птаха. Щільність обраховували на основі середньої відстані виявлення птахів, яку визначали окремо по кожному виду (Равкин, Челинцев, 1990). З цією метою у 2013 р. в основному лісовому масиві був закладений постійний обліковий маршрут довжиною 6,5 км. Він проходив таким чином, щоб найповніше охопити біотопічне різноманіття лісового масиву. Додатково маршрут був розділений на дві частини: довжиною 3,4 км в основному серед дубових лісів і довжиною 3,1 км, де поряд із дубовими лісами значна також частка насаджень сосни звичайної. «Дубова» частина маршруту, крім того, охоплює більш старі ліси, в більшості природного походження, на багатих і вологіших ґрунтах. Це зумовлює їх складну вертикальну структуру (ярусність). Близько половини довжини даної частини маршруту проходить через заказник «Миропільський», де на даний час рубки лісу не проводяться, інша частина – через експлуатаційний ліс,

Фото 9. Озеро в заплаві р. Кам'янка в заказнику «Миропільський». Миропільське лісництво (кв. 27), 29.05.2017 р.
Photo 9. Lake in the Kamianka river floodplain.

Фото 8. Пониззя р. Кам'янка. Миропільське лісництво (кв. 16), 27.04.2021 р.
Photo 8. Lower course of the Kamianka river.

внаслідок чого на ній багато суцільних вирубок. «Мішана» частина маршруту охоплює більш молоді ліси, переважно штучного походження, на сухіших і бідніших ґрунтах. Внаслідок цього ліси тут простішої структури. Суцільних рубок у них менше через молодший вік і належність до категорії захисного майже половини лісу вздовж р. Случ, через який проходить ця частина маршруту.

Загалом було проведено 16 обліків у гніздовий період і 17 – у зимовий (у статті наводяться дані маршрутних обліків, проведених у 2013–2023 рр.).

При описі структури домінування птахів до домінантних відносили види з часткою участі в населенні понад 10%, до субдомінантних – 1–10%, до другорядних – менше 1%.

Крім того, проведено аналіз літературних джерел, які охоплюють більш ранні періоди досліджень. Проте до переліку сучасної орнітофауни досліджуваної території включено лише види, які спостерігали тут з початку XXI ст., тобто за останні 25 років (табл. 1).

Систематика та латинські наукові назви птахів наведені за Г.В. Фесенком (2022).

При описі місць спостереження для компактності викладу використані наступні скорочення: **М** – Миро-

Фото 10. Виходи на поверхню гірських порід біля р. Случ. Миропільське лісництво (кв. 22), 17.04.2021 р.
Photo 10. Outcrops of rocks near the Sluch river.

пільське лісництво, О – Ольшанське лісництво, Т – лісогосподарська ділянка 10-го Територіального вузла урядового зв'язку. Цифра після відповідного скорочення означає номер таксаційного кварталу. Наприклад, скорочення «М37» вказує, що спостереження проведено у кв. 37 Миропільського лісництва.

Результати та обговорення

За нашими спостереженнями, а також за літературними джерелами, на досліджуваній території встановлено перебування в сучасний період 121 виду птахів, із яких 15 занесені до Червоної книги України* (табл. 1). Найбільше видове різноманіття зосереджено в основному лісовому масиві, де зареєстровано 119 видів. В ур. Заріччя відмічено 71 вид, в ур. Миропільський парк – 78. За екологічними групами переважають дендрофіли (90 видів). Серед лімнофілів зареєстровано 23 види. Частка склерофілів і кампофілів незначна – 5 і 3 види відповідно. У гніздовий період зареєстровано 103 види, з них 95 гніздові чи ймовірно гніздові, 8 видів – не гніздові (літучі або використовують лісові масиви у гніздовий період лише з метою здобування корму). На зимівлі зареєстровано 42 види. 4 з них – сирійський дятел (*Dendrocopos syriacus*), сорока (*Pica pica*), вільшанка (*Erithacus rubecula*) і ялиновий шишкар (*Loxia curvirostra*) – виявлені на зимівлі вперше у грудні 2023 р., вони не були зазначені як зимуючі в лісових біотопах у нашій попередній публікації (Гриб, 2023а). Ще 9 видів зареєстровані лише в періоди міграції та кочівель.

Щільність населення птахів у гніздовий період становить 1206,9 ос./км². Домінантом є зяблик (*Fringilla coelebs*). Субдомінанти – велика синиця (*Parus major*), чорноголова кропив'янка (*Sylvia atricapilla*), вівчарик-ковалик (*Phylloscopus collybita*), звичайний шпак (*Sturnus vulgaris*), вільшанка, співочий дрізд (*Turdus philomelos*), припутень (*Columba palumbus*), блакитна синиця (*Cyanistes caeruleus*), великий строкатий дятел (*Dendrocopos major*), лісовий щеврик (*Anthus trivialis*), чорний дрізд (*Turdus merula*), іволга (*Oriolus oriolus*), болотяна гаїчка (*Poecile palustris*), волове око (*Troglodytes troglodytes*), чорна синиця (*Periparus ater*), повзик (*Sitta europaea*), звичайний підкоришник (*Certhia familiaris*), зозуля (*Cuculus canorus*) і сойка (*Garrulus glandarius*). Другорядними є 51 вид. Сумарно частка доміантних видів у гніздовому населенні птахів складає 10,8%, субдомінантних – 81,2%, другорядних – 5,0% (табл. 2).

Щільність населення птахів у зимовий період становить 489,2 ос./км². Домінантами є жовточуба золотомушка (*Regulus regulus*), блакитна синиця та повзик. Субдомінантами – чиж (*Spinus spinus*), болотяна гаїчка, великий строкатий дятел, звичайний підкоришник, довгохвоста синиця (*Aegithalos caudatus*), велика синиця, снігур (*Pyrrhula pyrrhula*), середній дятел (*Dendrocopos medius*), гаїчка-пухляк (*Poecile montanus*), чубата синиця (*Lophophanes cristatus*), сойка, чорна синиця та звичайна

чечітка (*Acanthis flammea*). Другорядними є 18 видів. Сумарно частка доміантних видів у зимовому населенні птахів складає 38,3%, субдомінантних – 57,6%, другорядних – 4,1% (табл. 3).

Щільність населення птахів у гніздовий період є вищою в дубових лісах. У зимовий період вона більша в мішаних лісах, насамперед за рахунок зграй жовточубих золотомушок на ділянках із хвойними породами.

По рідкісних і малочисельних, а також деяких інших видах птахів, наведені додаткові відомості в повидових нарисах нижче.

Чирок-тріскунець (*Spatula querquedula*). Рідкісний не гніздовий і пролітний вид. Ця качка переважно уникає дрібних водойм у лісових масивах. Спостерігали лише двічі поодиноких птахів: 29.03.2020 р. – на копанці на узліссі біля р. Случ (М49) та 7.05.2021 р. – на озері серед заплавного вільхового лісу північніше р. Кам'янка (О33).

Крижень (*Anas platyrhynchos*). Малочисельний гніздовий вид. Займає ділянки лісу з водоймами неподалік. Зареєстровані виводки: 19.06.2023 р. – 11 пташенят на затопленому кар'єрі серед лісу (М32), 26.06.2023 р. – 7 пташенят на стариці р. Случ (М30), 15.06.2024 р. – виводок невстановленої чисельності там само.

Чирок-свистунець (*A. crecca*). Малочисельний гніздовий вид. Заселяє ділянки лісу з невеликими водоймами поряд. У 2017 та 2019 рр. цих качок неодноразово спостерігали на водоймі на місці видобутку торфу (М42, в останні роки фактично пересохла). 14.09.2019 р. тут бачили зграю з 12 птахів (імовірно, підрослий виводок). В останні роки постійно фіксується на водоймах у заплавному вільховому лісі північніше р. Кам'янка (М27, О33). 22.04.2023 р. тут (О33) знайдено гніздо. Самка злетіла з нього неподалік спостережника, тим самим видавши його місцезнаходження. Гніздо знаходилося на землі біля стовбура вільхи під кількома сухими гілками, які вперлися в розвилку стовбура невисоко від землі. У гнізді було 3 яйця.

Рябчик (*Tetrastes bonasia*). М.О. Бурчак-Абрамович (1928) вказує, що рябчик зник із Миропільського лісництва за останні десятиріччя. Нами на досліджуваній території жодного разу знайдений не був, проте трапляється неподалік – у лісах на півночі Хмельницької області (відстань від крайньої точки, де був виявлений вид, до межі досліджуваної території становить близько 13 км) і на півночі колишнього Романівського району (аналогічна відстань становить близько 15 км) (Гриб, 2022б).

Тетерук (*Lyrurus tetrax*). Зрідка гніздився в Миропільському лісництві ще в 1920-х рр. (Бурчак-Абрамович, 1928). У 1950-х рр. чисельність тетерука на Поліссі навіть зростала у зв'язку із заміною старих лісів сосново-березовими молодняками (Жежерин, 1969; Кратюк, Гулик, 2004). У цей час він зустрічався також у лісах колишнього Романівського району (Кістяківський, 1957). З 1975 р. чисельність тетерука в Житомирській області почала зменшуватися внаслідок широкомасштабних осушувальних робіт. На даний час цей птах у миропільських лісах відсутній. Найближчі місця, де тетерук зберігся, розташовані на відстані близько 50 км від території наших досліджень у районі військового полігону біля м. Житомир

* Список для IV видання затверджений наказом № 29 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 29.01.2021 р.

Таблиця 1

Сучасний склад орнітофауни лісових масивів біля сел. Миропіль Житомирської області
Current composition of ornithofauna of forests near the town of Myropil, Zhytomyr region

Вид	Статус	1	2	3	ЕГ	Джерела
<i>Spatula querquedula</i>	Н	+		+	Л	
<i>Anas platyrhynchos</i>	Г	+		+	Л	Гриб, 2023б
<i>A. crecca</i>	Г	+			Л	
<i>Perdix perdix</i>	Г?	+	+	+	Д	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2022а
<i>Cuculus canorus</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Columba oenas*</i>	Г	+			Д	Гриб, 2017, 2022б, 2023б
<i>C. palumbus</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Streptopelia turtur</i>	Г	+		+	Д	
<i>Rallus aquaticus</i>	Г	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Crex crex</i>	Г	+		+	К	Гриб, 2022а
<i>Gallinula chloropus</i>	Г	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Grus grus*</i>	Н	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Scolopax rusticola</i>	Г	+	+		Д	
<i>Gallinago gallinago</i>	Г	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Tringa ochropus</i>	Г	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Ciconia nigra*</i>	Г	+			Д	Домашевський, 2008; Гриб, 2017, 2022б, 2023б
<i>C. ciconia</i>	Н	+		+	Д	
<i>Botaurus stellaris</i>	Г?	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Ardea cinerea</i>	Н	+			Л	
<i>A. purpurea</i>	Н	+			Л	Гриб, 2022а
<i>A. alba</i>	Н	+			Л	Гриб, 2022а
<i>Pernis apivorus</i>	Г	+	+		Д	Гриб, 2022а, 2023б
<i>Circaetus gallicus*</i>	Г?	+			Д	Домашевський, 2008; Гриб, 2017, 2022б
<i>Clanga pomarina*</i>	Г	+	+		Д	Домашевський, 2005; Домашевський, 2008; Гриб, 2017, 2022б, 2023б
<i>C. clanga*</i>	Н	+			Д	Домашевський, 2005, 2017; Домашевський, 2008
<i>Aquila heliaca*</i>	Г?	+			Д	Домашевський, 2008; Домашевський, 2008
<i>A. chrysaetos*</i>	З	+			Д	Гриб, 2022а, 2023а
<i>Accipiter nisus</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>A. gentilis</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Circus aeruginosus</i>	Г	+		+	Л	Гриб, 2023б
<i>Milvus migrans*</i>	Г?	+		+	Д	Гриб, 2017, 2023б
<i>Haliaeetus albicilla*</i>	М	+			Д	
<i>Buteo buteo</i>	Г, З	+	+	+	Д	Домашевський, 2004; Гриб, 2023в
<i>Glaucidium passerinum*</i>	М	+		+	Д	Гриб, 2017, 2022а, 2022б
<i>Asio otus</i>	Г?	+		+	Д	
<i>Strix aluco</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>S. nebulosa*</i>	Г	+	+		Д	Гриб, 2017, 2022б, 2023б; Гриб, Кузьменко, 2018
<i>Upupa epops</i>	Г	+		+	С	
<i>Alcedo atthis</i>	Г	+		+	Л	Гриб, 2022а, 2023б
<i>Merops apiaster</i>	Н	+			С	
<i>Jynx torquilla</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>Dendrocoptes medius</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2022а, 2023б
<i>Dryobates minor</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	З			+	Д	
<i>D. major</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>D. leucotos*</i>	Г, З	+	+		Д	Гриб, 2017, 2022а, 2023б
<i>Dryocopus martius</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2022а, 2023в
<i>Picus canus</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2022а

Продовження таблиці 1

Continuation of the Table 1

Вид	Статус	1	2	3	ЕГ	Джерела
<i>Falco subbuteo</i>	Г	+	+		Д	
<i>Lanius collurio</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2022а
<i>L. excubitor</i> *	З	+		+	Д	Гриб, 2023а, 2023б
<i>Oriolus oriolus</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Garrulus glandarius</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Pica pica</i>	З	+			Д	
<i>Corvus cornix</i>	Г	+			Д	
<i>C. corax</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Bombycilla garrulus</i>	З	+	+	+	Д	
<i>Periparus ater</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Lophophanes cristatus</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Poecile palustris</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>P. montanus</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Parus major</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Panurus biarmicus</i>	М	+			Л	
<i>Lullula arborea</i>	Г	+	+		Д	Гриб, 2022а
<i>Aegithalos caudatus</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Ph. trochilus</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>Ph. collybita</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Ph. trochiloides</i>	М	+			Д	Гриб, 2022б
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Г	+		+	Л	Гриб, 2023б
<i>A. schoenobaenus</i>	Г			+	Л	
<i>A. palustris</i>	Г	+	+	+	Л	
<i>A. scirpaceus</i>	Г?	+			Л	Гриб, 2023б
<i>Hippolais icterina</i>	Г	+		+	Д	Гриб, 2023б
<i>Locustella fluviatilis</i>	Г	+	+	+	Л	Гриб, 2023б
<i>L. luscinoides</i>	Г	+		+	Л	Гриб, 2023б
<i>Sylvia atricapilla</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>S. borin</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>Curruca nisoria</i>	Г	+	+		Д	Гриб, 2022а
<i>C. curruca</i>	Г	+			Д	
<i>C. communis</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>Regulus ignicapilla</i> *	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2017, 2022а, 2023б
<i>R. regulus</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2017, 2023б
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Sitta europaea</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Certhia familiaris</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Sturnus vulgaris</i>	Г	+	+	+	С	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Turdus philomelos</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>T. viscivorus</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2017
<i>T. iliacus</i>	М	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>T. merula</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>T. pilaris</i>	Г?, З	+	+	+	Д	
<i>Muscicapa striata</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Erithacus rubecula</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Luscinia luscinia</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>Ficedula parva</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2022а, 2023б
<i>F. hypoleuca</i>	Г	+	+	+	Д	
<i>F. albicollis</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2022а, 2023б, 2023в
<i>Phoenicurus ochruros</i>	М	+			С	
<i>Ph. phoenicurus</i>	Г?	+			Д	Гриб, 2017, 2022б

Закінчення таблиці 1

End of the Table 1

Вид	Статус	1	2	3	ЕГ	Джерела
<i>Saxicola rubetra</i>	Г?	+			К	Гриб, 2023б
<i>S. rubicola</i>	Г?	+			К	
<i>Passer montanus</i>	М	+			С	
<i>Prunella modularis</i>	М	+	+		Д	Гриб, 2023б
<i>Motacilla alba</i>	Г?	+			Л	
<i>Anthus trivialis</i>	Г	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Fringilla coelebs</i>	Г, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>F. montifringilla</i>	З	+	+	+	Д	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Г?	+	+		Д	Гриб, 2022б
<i>Chloris chloris</i>	Г?, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023в
<i>Acanthis flammea</i>	З	+	+		Д	
<i>Loxia curvirostra</i>	З	+			Д	Гриб, 2022б
<i>Carduelis carduelis</i>	Г?, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б
<i>Serinus serinus</i>	Г	+		+	Д	
<i>Spinus spinus</i>	Г?, З	+	+	+	Д	Гриб, 2023б, 2023в
<i>Emberiza citrinella</i>	Г, З	+	+	+	Д	
<i>E. schoeniclus</i>	М	+			Л	

Примітки. 1 – основний лісовий масив, 2 – урочище Заріччя, 3 – урочище Миропільський парк; Г – гніздовий, Г? – імовірно гніздовий, Н – не гніздовий, З – зимуючий, М – зустрічається тільки в періоди міграцій та кочівель; ЕГ – екологічні групи: Д – дендрофіли, Л – лімнофіли, К – кампофіли, С – склерофіли; * – занесений до Червоної книги України.

і неподалік від нього (Кратюк, Гулик, 2004; Весельський, 2016, 2018).

Куріпка сіра (*Perdix perdix*). Зрідка трапляється по екотонних територіях на межі лісу та відкритих ділянок (лук, полів): 9.03.2009 р. сполохали 1 ос. на узліссі з боку р. Случ (М30 чи 41), 29.03.2020 р. – 2 ос. на узліссі (М49). Частіше трапляється на прилеглих ділянках лук між лісом і полем, що фрагментарно заросли молодими деревами та чагарниками. Зокрема, неодноразово фіксували куріпок на такій території, що прилягає до М37.

Дрімлюга (*Caprimulgus europaeus*). Досить рідкісний птах в умовах миропільських лісів. За всі роки спостережень нам вдалося лише чотири рази зустріти тут дрімлюгу: 5.05.2013 р. 1 ос. сполохали на узліссі з боку р. Случ (М49), 12.05.2017 р. – 1 ос. на краю вирубки в сосновому лісі (М41) (Гриб, 2022а), 4.05.2021 р. – 1 ос. на узліссі дубового лісу (Т1), 29.05.2024 р. – 1 ос. в сутінках на узліссі (М47). Варто зазначити, що всі ці зустрічі були випадковими. Неодноразові цілеспрямовані пошуки дрімлюг у нічний час успіхами не завершилися. На нашу думку, рідкісність цього птаха в миропільських лісах пояснюється переважанням тут вологих і густих широколистяних лісів.

Голуб-сניяк (*Columba oenas*). Рідкісний гніздовий вид. Регулярно фіксується з 2016 р. Поширення приурочене до старих лісів: світлих або поряд із вирубками. На ділянках густого одноманітного лісу не трапляється. Гніздову чисельність в основному лісовому масиві оцінюємо у 2–3 пари, в інших лісових масивах вид не спостерігався (Гриб, 2017, 2022б).

Горлиця звичайна (*Streptopelia turtur*). Малочисельний, в останні роки рідкісний гніздовий вид. Поширення

горлиці в лісових масивах приурочене переважно до узлісь, рідше – до ділянок всередині лісу, але поряд із великими вирубками чи галявинами. Переважна більшість наших спостережень цих птахів на досліджуваній території припала на східне узлісся основного лісового масиву (М27, 37, 47). Так, 29.05.2017 р. на маршруті вздовж даного узлісся довжиною близько 3 км зареєстрували голос двох токуючих птахів та 3 ос. (2+1) виявили візуально. 19.05.2018 р. тут зафіксували голос 3 токуючих горлиць, а 12.05.2019 р. та 20.06.2020 р. – 2 токуючих особин. У 2021–2022 та 2024 рр. горлиці в лісах не спостерігалися, а реєструвалися лише по прилеглих перелісках і лісосмугах. 22.04.2023 р. зустріли 1 ос., але в подальшому вона тут не спостерігалася. Можливо, це був мігруючий птах. В урочищі Миропільський парк (М51) голос горлиці тричі відмічали в одному місці в сосновому лісі біля галявини 18, 24.05 та 22.06.2023 р. На постійному обліковому маршруті звичайну горлицю фіксували лише 7 разів, по 1–2 токуючих птахи на 6,7 км маршруту, у 2015, 2017 та 2019 рр.

Пастушок (*Rallus aquaticus*). Рідкісний гніздовий вид. Неодноразово в різні роки фіксували вокалізацію пастушків у великих заростях очерету (*Phragmites australis*) на р. Фастівка (М47).

Деркач (*Crex crex*). Рідкісний гніздовий вид. Зрідка трапляється на свіжих лісових вирубках, на лучних ділянках з боку р. Случ, а також реєстрували на заплавах луках біля р. Кам'янка (М27).

Курочка водяна (*Gallinula chloropus*). Рідкісний гніздовий вид. Трапляється у водно-болотних біотопах по краях основного масиву лісу. 22.05.2011 р. чули голос водяної курочки на ділянці р. Фастівка з широкими за-

Фото 11. Гніздо чорного лелеки. Ольшанське лісництво (кв. 33), 26.04.2020 р.
Photo 11. A nest of Black Stork.

Фото 12. Гніздо чорного лелеки. Миропільське лісництво (кв. 11), 14.04.2024 р.
Photo 12. A nest of Black Stork.

ростями очерету та ще наявною на той час невеликою ділянкою відкритого плеса (М47). У подальші роки вид тут вже не трапляється, ймовірно, через пересихання та суцільне заростання території очеретом. У 2021–2024 рр. спостерігали гніздування водяних курочок на прилеглий до даного масиву водоймі в районі М47 (урочище Солошине). 26.06.2023 р. чули голос цих птахів на стариці Случі біля узлісся (М30).

Журавель сірий (*Grus grus*). 22.06.2019 р. двоє дорослих птахів зареєстровані на сухій вирубці (М32). 8.05.2022 р. чули слабкий крик у районі заболоченої долини р. Фастівка в лісі (М47). В цьому ж році гніздування зареєстроване в долині річки, але за межами лісового масиву (Гриб, 2022б). 17.05.2024 р. вранці відмічено вокалізацію та згодом візуально виявлено 3 ос. на заболоченій долині струмка (М33). Судячи з кількості птахів та їх поведінки – це була група негніздових журавлів.

Бекас (*Gallinago gallinago*). Рідкісний гніздовий вид. Поширення цього кулика в лісових масивах приурочене до заболочених долин річок Кам'янка та Фастівка, рідше – до інших невеликих боліт серед лісу. Кількість спостережень в останні роки зменшується.

Коловодник лісовий (*Tringa ochropus*). Малочисельний гніздовий вид. Трапляється по лісових річках Кам'янка, Козарка, Фастівка, на інших обводнених територіях основного лісового масиву, а також на прилеглий водоймі в ур. Солошине.

Лелека чорний (*Ciconia nigra*). Жиле гніздо в межах основного лісового масиву західніше с. Мала Козара знайдено 28.06.2001 р. (Домашевський, 2008 з уточненнями). Нами за роки спостережень було виявлено 8 гнізд, всі на території основного лісового масиву. Гніздова чисельність виду зменшилася з трьох гніздових пар на початковому етапі спостережень до однієї в останні роки.

Нижче наводимо інформацію щодо кожного зі знайдених гнізд.

Гнізда, що існували раніше.

1) М3, вологий дубовий ліс за участю інших широколистяних порід, біля невеликого відкритого болота та поряд із просікою. Гніздо розташовувалося на дубі звичайному на бічній гілці біля головного стовбура. Знайдено

9.11.2014 р. Результати гніздування: 2015 р. – невіддале гніздування, 4.07 під гніздом виявлено рештки дорослого птаха; 2016 р. – порожнє; 2017 р. – займалося, пташенят не було; 2018 р. – гніздо впало, ділянка разом із гніздовим деревом відведена в рубку головного користування. Станом на 2019 р. ділянка лісу вирубана та засаджена інвазивним дубом червоним (*Quercus rubra*).

2) М10, вологий дубовий ліс за участю інших широколистяних порід, біля невеликого болота, порослого вербою сірою (*Salix cinerea*). Гніздо розташовувалося на сухому дубі звичайному на бічних гілках на відстані від головного стовбура. Знайдено 24.04.2011 р. Результати гніздування: 2011 р. – 2 пташенят; 2012 р. – займалося, пташенят не було; 2013 р. – 2 пташенят. Орієнтовно в кінці 2013 р. чи на початку 2014 р. гніздове дерево було вивалено з корінням, але, падаючи, воно вперлося в осіку (*Populus tremula*), яка схилилась, але впершись у великий дуб, не впала. У 2014 р. лелеки відбудували гніздо в місці перехрещення сухого дуба та осики та вивели 2 пташенят. У 2015 р. гніздо теж займалося, але пташенят не було. Наприкінці 2015 р. на ділянці була проведена вибіркова санітарна рубка. В наступні роки лелек на цьому гнізді вже не спостерігали, а у 2018 р. дерева, на яких було гніздо, остаточно впали.

3) М34, світлий дубовий ліс із поодинокими старими розлогими дубами. Гніздо було розташоване на одному з розлогих дубів на двох бічних гілках біля головного стовбура на відстані приблизно 50 м від квартальної просіки. Збудоване у 2014 р. Результати гніздування: 2014 р. – 3 пташенят; 2015 р. – 2 пташенят; 2016 р. – невіддале гніздування, знайдені рештки пташенят. У період гніздування 2016 р. через ліс біля гнізда була наїжджена дорога на відстані 17 м від нього, якої раніше тут не було. Починаючи з 2017 р. гніздо чорними лелеками вже не займалося. У цьому ж році була наїжджена ще одна дорога на відстані 3 м від гнізда. Гніздо ще кілька років пустувало і врешті повністю обвалилося.

4) М37, заказник «Миропільський», густий дубовий ліс. Гніздо було розташоване на перехрещенні стовбура зламаного осики та бічної гілки дуба звичайного. Знайдено 14.11.2015 р. Результати гніздування: 2016 р. – не займа-

Таблиця 2

Щільність населення птахів у лісових масивах біля сел. Миропіль Житомирської області у гніздовий період
Population density of birds in forests near the town of Myropil, Zhytomyr region, in breeding period

Вид	Увесь ліс		Дубовий ліс		Мішаний ліс	
	ос./км ²	%	ос./км ²	%	ос./км ²	%
<i>Fringilla coelebs</i>	130,9	10,8	132,7	9,8	128,9	12,4
<i>Ficedula albicollis</i>	107,2	8,9	124,3	9,2	88,5	8,5
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	105,7	8,8	106,8	7,9	104,4	10,1
<i>Parus major</i>	100,8	8,4	124,8	9,2	74,4	7,2
<i>Sylvia atricapilla</i>	98,6	8,2	99,7	7,3	97,5	9,4
<i>Phylloscopus collybita</i>	75,8	6,3	73,6	5,4	78,2	7,5
<i>Sturnus vulgaris</i>	73,8	6,1	128,6	9,5	13,7	1,3
<i>Erithacus rubecula</i>	56,2	4,7	57,7	4,2	54,6	5,3
<i>Turdus philomelos</i>	38,9	3,2	53,2	3,9	23,2	2,2
<i>Columba palumbus</i>	36,8	3,0	49,6	3,7	18,9	1,8
<i>Cyanistes caeruleus</i>	36,1	3,0	51,5	3,8	19,1	1,8
<i>Dendrocopos major</i>	34,4	2,9	40,5	3,0	27,8	2,7
<i>Anthus trivialis</i>	29,6	2,5	35,8	2,6	22,9	2,2
<i>Turdus merula</i>	26,1	2,2	32,0	2,4	19,6	1,9
<i>Oriolus oriolus</i>	24,7	2,0	25,2	1,9	24,2	2,3
<i>Poecile palustris</i>	19,8	1,6	18,3	1,3	21,5	2,1
<i>Troglodytes troglodytes</i>	18,6	1,5	12,3	0,9	25,6	2,5
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	17,9	1,5	18,0	1,3	17,7	1,7
<i>Periparus ater</i>	16,8	1,4	1,4	0,1	33,7	3,2
<i>Sitta europaea</i>	16,2	1,3	20,4	1,5	11,4	1,1
<i>Certhia familiaris</i>	15,9	1,3	20,3	1,5	11,1	1,1
<i>Cuculus canorus</i>	14,9	1,2	18,1	1,3	11,3	1,1
<i>Garrulus glandarius</i>	14,3	1,2	16,4	1,2	12,1	1,2
<i>Muscicapa striata</i>	9,8	0,8	12,9	1,0	6,4	0,6
<i>Phylloscopus trochilus</i>	8,2	0,7	5,8	0,4	10,8	1,0
<i>Aegithalos caudatus</i>	7,6	0,6	10,5	0,8	4,4	0,4
<i>Dendrocopos leucotos</i>	7,5	0,6	5,7	0,4	9,6	0,9
<i>Dendrocoptes medius</i>	7,4	0,6	12,8	0,9	1,4	0,1
<i>Dryocopus martius</i>	5,5	0,5	6,5	0,5	4,4	0,4
<i>Sylvia borin</i>	4,6	0,4	4,0	0,3	5,1	0,5
<i>Buteo buteo</i>	4,3	0,4	5,1	0,4	3,5	0,3
<i>Regulus ignicapilla</i>	3,8	0,3	0,8	0,1	7,0	0,7
<i>Jynx torquilla</i>	3,6	0,3	3,8	0,3	3,4	0,3
<i>Ficedula parva</i>	3,5	0,3	2,6	0,2	4,4	0,4
<i>Lophophanes cristatus</i>	2,7	0,2	–	–	5,8	0,6
<i>Lanius collurio</i>	2,6	0,2	2,7	0,2	2,5	0,2
<i>Hippolais icterina</i>	2,0	0,2	1,9	0,1	2,1	0,2
<i>Strix nebulosa</i>	1,9	0,2	1,8	0,1	2,0	0,2
<i>Emberiza citrinella</i>	1,9	0,2	–	–	4,1	0,4
<i>Anas platyrhynchos</i>	1,8	0,1	–	–	3,8	0,4
<i>Luscinia luscinia</i>	1,6	0,1	1,8	0,1	1,3	0,1
<i>Streptopelia turtur</i>	1,6	0,1	2,6	0,2	0,5	0,05
<i>Curruca communis</i>	1,3	0,1	1,8	0,1	0,7	0,1
<i>Picus canus</i>	1,0	0,1	1,2	0,1	0,8	0,1
<i>Turdus viscivorus</i>	0,9	0,1	0,6	0,04	1,3	0,1
<i>Locustella fluviatilis</i>	0,9	0,1	1,1	0,1	0,6	0,1
<i>Ciconia nigra</i>	0,9	0,1	1,7	0,1	–	–
<i>Strix aluco</i>	0,8	0,1	1,5	0,1	–	–
<i>Carduelis carduelis</i>	0,8	0,1	–	–	1,6	0,2

Закінчення таблиці 2

End of the Table 2

Вид	Увесь ліс		Дубовий ліс		Мішаний ліс	
	ос./км ²	%	ос./км ²	%	ос./км ²	%
<i>Crex crex</i>	0,7	0,1	1,4	0,1	–	–
<i>Dryobates minor</i>	0,6	0,05	0,9	0,1	0,3	0,03
<i>Columba oenas</i>	0,6	0,05	0,9	0,1	0,2	0,02
<i>Upupa epops</i>	0,6	0,05	0,2	0,01	1,1	0,1
<i>Alcedo atthis</i>	0,6	0,05	–	–	1,2	0,1
<i>Poecile montanus</i>	0,5	0,04	–	–	1,0	0,1
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	0,5	0,04	0,9	0,1	–	–
<i>Motacilla alba</i>	0,5	0,04	0,3	0,02	0,7	0,1
<i>Caprimulgus europaeus</i>	0,5	0,04	–	–	1,0	0,1
<i>Regulus regulus</i>	0,4	0,03	–	–	0,8	0,1
<i>Gallinago gallinago</i>	0,4	0,03	0,7	0,1	–	–
<i>Chloris chloris</i>	0,3	0,02	0,5	0,04	–	–
<i>Spinus spinus</i>	0,3	0,02	–	–	0,7	0,1
<i>Curruca nisoria</i>	0,3	0,02	–	–	0,7	0,1
<i>Anas crecca</i>	0,3	0,02	–	–	0,6	0,1
<i>Corvus corax</i>	0,2	0,02	0,1	0,01	0,3	0,03
<i>Ficedula hypoleuca</i>	0,2	0,02	0,5	0,04	–	–
<i>Serinus serinus</i>	0,2	0,02	0,5	0,04	–	–
<i>Falco subbuteo</i>	0,2	0,02	–	–	0,5	0,05
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	0,2	0,02	0,1	0,01	0,3	0,03
<i>Circaetus gallicus</i>	0,1	0,01	0,1	0,01	–	–
<i>Saxicola rubetra</i>	0,1	0,01	0,2	0,01	–	–
<i>Turdus pilaris</i>	0,04	0,003	0,1	0,01	0,02	0,002
<i>Corvus cornix</i>	0,02	0,002	0,03	0,002	–	–
<i>Accipiter nisus</i>	0,01	0,001	–	–	0,02	0,002
Всього	1206,9	100,0	1357,8	100,0	1037,2	100,0

лося; 2017 р. – невдале гніздування внаслідок падіння гнізда.

5) М37, заказник «Миропільський», густий дубовий ліс. Гніздо було розташоване в розлогій розвилці стовбура дуба звичайного. Знайдене 29.02.2020 р. Результати гніздування: 2020 р. – займалося, пташенят не було; 2021 р. – вивели 1 пташеня, 4.07 воно було заکیلцьоване О. Панчуком; 2022 р. – займалося, пташенят не було; 2023 р. – лелеки прилітали на гніздо лише на початку весни, потім не спостерігалися, бо зайняли інше гніздо неподалік. Орієнтовно на межі 2023–2024 рр. гніздо повністю впало.

6) О33, район заказника «Прикам'янський ліс» (згідно матеріалів оголошення заказника, гніздо мало бути в його межах, однак подальші дії лісгоспу, а також факт того, що на момент написання даної статті межові охоронні знаки заказника не були встановленими, виникає сумнів із цього приводу), середньовіковий вільховий ліс з невеликою галявиною, на краю якої виросло два розлогіх дуби (не старих). Гніздо розташовувалося на розгалуженні бічної гілки одного з них (фото 11). Знайдене 26.03.2020 р. Результати гніздування: 2020–2022 рр. – лелеки лише відвідували гніздо; 2023 р. – займалося, пташенят не було. У 2020–2023 рр. найімовірніше, що це, а також попереднє гніздо в М37, належали одній парі чорних лелек. 2024 р. – відвідувалося вірогідно тими ж птахами, що відбудували

гніздо в М11. У кінці 2024 р. дане гніздо з незрозумілих причин впало. Згодом у межах таксаційного виділу була проведена вибіркова санітарна рубка. Дуб, на якому було розміщене гніздо, був зрубаний, хоча клейма на пні виявлено не було, а сам він зверху був прикритий сухою травою та листям.

Гнізда, що існували на кінець 2024 р.

1) М3, густий широколистяний ліс північніше р. Козарка. Гніздо розташовується на розгалуженні бічної гілки дуже старого дуба, поряд із ним проходить лісова дорога (не дуже наїжджена). Знайдене 13.05.2023 р. Результати гніздування: 2023 р. – птахів на гнізді не бачили, гніздо дуже плоске, можливо, зроблене в цьому ж році (проте варто відмітити, що дорослого лелеку спостерігали над лісовим масивом у цьому районі також у минулому році); 2024 р. – порожнє.

2) М11, світлий березово-дубовий ліс із поодинокими віковими дубами. На одному з цих дубів і було збудоване гніздо на бічних гілках біля головного стовбура (фото 12). Виявлене 2.05.2016 р. На момент знахідки гнізда ділянка лісу знаходилася між двома вирубками на відстані близько 40 і 150 м від гнізда. Результати гніздування: 2016 р. – займалося, пташенят не було; 2017 р. – лелеки прилітали до гнізда лише на початку весни, потім не спостерігалися; 2018 р. – гніздо лише зрідка відвідувалося птахами (судячи з невеликої кількості посліду під ним); 2019 р. – гніздо впа-

ло, поряд із ним проведена рубка головного користування, межа вирубаного ділянки проходила по гніздовому дереву (не включаючи його); 2024 р. – лелеки відбудували гніздо на цьому ж самому дереві, проте станом на 14.04 імовірно вже покинули його внаслідок розпочатої суцільної рубки неподалік (межа лісосіки проходила за 40 м від гнізда, а за 5 м від нього була складена зрубана деревина та рухався лісгосподарський транспорт). Факт повторного будівництва гнізда через 5 років на тому ж дереві на межі вирубки свідчить про важливість збереження навіть поодиноких дерев, на яких чорний лелека гніздився раніше.

Аналізуючи розташування гнізд чорного лелеки в лісовому масиві, впадає в око те, що всі вони приурочені до долин малих лісових річок – Кам'янки, Козарки та Фастівки – і віддалені від р. Случ. Відстань від гнізд до даної річки в середньому становить 3,7 км (мінімальна – 1,9 км, максимальна – 4,9 км). Дійсно, характер долини р. Случ у районі досліджуваної території є малоприсадним для годівлі чорного лелеки – незначна, переважно суха заплава, часто скелясті обривисті береги, значна глибина практично від самого берега. За всі роки досліджень нами жодного разу не спостерігалася годівля цих птахів на Случі в районі миропільських лісів. Приуроченістю до долин малих річок, на нашу думку, в першу чергу й пояснюється падіння чисельності чорного лелеки. Адже внаслідок зростання посушливості клімату в останні роки, вони сильно обміліли або ж зовсім пересихають на тривалий час. Крім того, на відміну від деяких інших територій неподалік, що детально нами обстежуються (РЛП «Мальованка», заказники «Довгий Брід» і «Собачий Зуб»), у миропільському лісі чорний лелека піддається дуже сильному антропогенному впливу, в першу чергу, внаслідок лісгосподарської діяльності. В підсумку, стан популяції цього виду тут ще гірший.

Лелека білий (*C. ciconia*). Зрідка полює на лучних ділянках біля р. Случ. Кілька разів спостерігали поодиноких лелек, які годувалися вздовж дороги між сел. Миропіль та с. Вільха, зокрема, на ділянках світлих лісів біля кар'єрів (М31–32) та в ур. Пліщин (М22–23). Також зареєстровано ночівлю лелек на старих дубах на узліссі біля пасіки (М47).

Бугай (*Botaurus stellaris*). Єдина зустріч виду датована 22.05.2011 р., коли було зафіксовано вокалізацію самця на ділянці р. Фастівка зі значними заростями очерету (М47). Імовірно, в подальшому перестав траплятися через деградацію водно-болотних екосистем.

Чапля сіра (*Ardea cinerea*). Поодинокі птахи годуються на водоймах у лісі.

Чапля біла велика (*A. alba*). Птахи, які годуються на р. Случ, іноді використовують крайні дерева лісових масивів як присади. Також цю чаплю спостерігали у глибині лісового масиву на р. Фастівка (М43).

Осоїд (*Pernis apivorus*). Достовірних фактів гніздування за період досліджень виявити не вдалося, хоча двічі відмічали птахів на гніздах. 26.05.2016 р. один осоїд злетів із гнізда, а інший – з дерева неподалік, у світлому березово-вільховому лісі біля р. Кам'янка (О33). Після цього обидва птаха ширяли над даною ділянкою лісу. Гніздо було розташоване на березі. Під час повторної пе-

ревірки гнізда птахів тут не виявили. 24.05.2020 р. осоїд сидів на гнізді на ділянці світлого дубового лісу (М15). Гніздо також розміщувалося на березі. Птах злетів. Територіальні особини фіксуються майже щорічно на різних ділянках основного лісового масиву. Припускаємо можливість гніздування одиничних пар.

Зміїд (*Circaetus gallicus*). Фактів підтверженого гніздування невідомо. Раніше спостереження зміїдів у районі дослідження були більш регулярними. 29.06.2001 р. територіальну пару тут виявив С.В. Домашевський (2008). У період 2011–2017 р. зміїди, які полювали над луками східніше основного лісового масиву, неодноразово фіксувалися нами (Гриб, 2017). Територіальних птахів відмічали в основному лісовому масиві у 2019–2020 рр., проте фактів гніздування встановлено не було (Гриб, 2022б). У 2023 р. тут знову зареєстрували територіальних зміїдів. 30.07 під вечір пара птахів пролетіла з боку поля над лісом (М47) у західному напрямку. 6.08 один зміїд ширяв над вирубкою біля лісового кар'єра в М22.

Підорлик малий (*Clanga pomarina*). Малочисельний, а в останні роки – рідкісний гніздовий вид. У вологих широколистяних лісах біля сел. Миропіль склалися сприятливі умови для гніздування малих підорликів. С.В. Домашевський (2008) 18–19.05.2000 р. на території основного лісового масиву зареєстрував 4 територіальні пари. За нашими даними, приблизно така ж кількість, а саме 3–4 (в окремі роки, можливо, й 5) гніздових пар трималася до 2021 р. У 2022–2023 рр. чисельність скоротилася до 2–3 пар, у 2024 р. – до 1–2 пар. Також 1 пара ймовірно гніздиться в ур. Заріччя. За час спостережень в основному масиві лісу було знайдено 9 гнізд (5 на дубах, 4 на березах). 8 із 9 гнізд розміщувалися в дубових лісах, ще 1 – в сосновому. Проте, варто відмітити, що це штучне насадження із сосни за типом лісорослинних умов не відповідає даній породі, тут мав би радше зростати грабово-дубовий ліс. Гнізда розміщені переважно недалеко від межі лісу з агроландшафтами, в середньому на відстані 421 м (20–1250).

Наводимо коротку характеристику по кожному з гнізд.

1) М15, березово-дубовий ліс, на відстані близько 370 м від поля. Знайдене у 2014 р. Гніздо розміщене на березі в розвилці стовбура. Підорлики гніздилися тут у 2016 р., вивели 1 пташеня. В подальшому неодноразово гніздився звичайний канюк (*Buteo buteo*), реєструвався на гнізді осоїд (2020 р.).

2) М15, дубовий ліс, на відстані близько 250 м від поля. Знайдене 2.05.2016 р. Розташовувалося на дубі звичайному в розвилці стовбура. Підорлик тут гніздився у 2018 р., у гнізді було пташеня, яке, ймовірно, загинуло. У 2024 р. гніздився звичайний канюк.

3) М18, світлий дубовий ліс, на відстані близько 650 м від поля. Знайдене 22.05.2016 р. Підорлик тут гніздився лише у 2017 році. У подальшому також займалося звичайним канюком.

4) М36, березово-дубовий ліс, на відстані близько 1250 м від поля. Знайдене 8.05.2011 р. Займалося підорликами лише у 2011 р. В подальшому в ньому гніздилася бородата сова (*Strix nebulosa*) (2016 р.) та неодноразово звичайний канюк.

Щільність населення птахів у лісових масивах біля сел. Миропіль Житомирської області в зимовий період
Population density of birds in forests near the town of Myropil, Zhytomyr region, in wintering period

Вид	Увесь ліс		Дубовий ліс		Мішаний ліс	
	ос./км ²	%	ос./км ²	%	ос./км ²	%
<i>Regulus regulus</i>	77,9	15,9	23,4	5,3	137,7	25,5
<i>Cyanistes caeruleus</i>	57,2	11,7	68,5	15,5	44,8	8,3
<i>Sitta europaea</i>	52,4	10,7	72,0	16,3	30,9	5,7
<i>Spinus spinus</i>	47,6	9,7	59,7	13,5	34,3	6,4
<i>Poecile palustris</i>	41,6	8,5	42,7	9,6	40,5	7,5
<i>Dendrocopos major</i>	40,3	8,2	19,4	4,4	63,3	11,7
<i>Certhia familiaris</i>	34,4	7,0	37,3	8,4	31,2	5,8
<i>Aegithalos caudatus</i>	30,1	6,2	23,7	5,3	37,1	6,9
<i>Parus major</i>	17,9	3,7	25,3	5,7	9,8	1,8
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	16,5	3,4	20,5	4,6	12,2	2,3
<i>Dendrocoptes medius</i>	13,1	2,7	19,5	4,4	6,1	1,1
<i>Poecile montanus</i>	11,0	2,2	0,4	0,1	22,5	4,2
<i>Lophophanes cristatus</i>	10,5	2,1	0,8	0,2	21,1	3,9
<i>Garrulus glandarius</i>	7,7	1,6	9,6	2,2	5,6	1,0
<i>Periparus ater</i>	6,5	1,3	1,1	0,2	12,3	2,3
<i>Acanthis flammea</i>	4,8	1,0	0,5	0,1	9,5	1,8
<i>Dryobates minor</i>	4,2	0,9	2,9	0,7	5,7	1,1
<i>Dendrocopos leucotos</i>	3,1	0,6	3,5	0,8	2,7	0,5
<i>Troglodytes troglodytes</i>	2,7	0,6	0,5	0,1	5,2	1,0
<i>Carduelis carduelis</i>	2,5	0,5	4,7	1,1	–	–
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2,2	0,4	0,1	0,02	4,4	0,8
<i>Dryocopus martius</i>	1,6	0,3	1,9	0,4	1,2	0,2
<i>Corvus corax</i>	1,1	0,2	1,4	0,3	0,7	0,1
<i>Turdus pilaris</i>	0,7	0,1	1,4	0,3	–	–
<i>Picus canus</i>	0,5	0,1	1,0	0,2	–	–
<i>Buteo buteo</i>	0,3	0,1	0,5	0,1	0,1	0,02
<i>Aquila chrysaetos</i>	0,2	0,04	–	–	0,3	0,1
<i>Turdus merula</i>	0,2	0,04	0,3	0,1	–	–
<i>Chloris chloris</i>	0,1	0,02	0,1	0,02	0,03	0,01
<i>Accipiter gentilis</i>	0,1	0,02	0,1	0,02	0,1	0,02
<i>Lanius excubitor</i>	0,1	0,02	–	–	0,2	0,04
<i>Emberiza citrinella</i>	0,1	0,02	0,2	0,05	0,1	0,02
<i>Fringilla coelebs</i>	0,01	0,002	0,01	0,002	0,01	0,002
<i>F. montifringilla</i>	0,01	0,002	0,01	0,002	–	–
Всього	489,2	100,0	443,0	100,0	539,6	100,0

5) М37, вологий дубовий ліс біля заплави р. Кам'янка, на відстані близько 550 м від поля. Знайдене 17.02.2019 р. Гніздо розміщувалося на бічних гілках дуба звичайного біля головного стовбура. Підорлики тут точно гніздилися у 2019 р., результат гніздування встановити не вдалося через погану оглядовість внаслідок сильної загушеності лісу.

6) М44, грабово-сосновий ліс (сосна штучно насаджена), на відстані близько 100 м від поля. Гніздо розташоване на березі в розвилці стовбура. Знайдене 9.12.2018 р. У 2019–2020 рр. гніздо не займалося. У 2022–2023 рр. гніздилися підорлики та вивели по 1 пташеняті.

7) М46, дубово-березовий ліс, на відстані близько 100 м від поля. Знайдене 17.05.2014 р. Гніздо розміщувалося на березі в розвилці стовбура. Підорлики тут

гніздилися у 2014–2017 та 2019 рр. У 2014 р. успішність гніздування не була простежена, в інші роки тут виростало 1 пташеня.

8) М47, узлісся дубового лісу, на відстані близько 20 м від поля. Знайдене 8.04.2017 р., в цей час птахи ще будували гніздо, воно добре проглядалося з поля. Гніздо розміщувалося на дубі звичайному в пазусі двох бічних гілок біля головного стовбура. Гніздування було невдалим. Ще 14.05 на гнізді сидів підорлик, але в подальшому вже не спостерігався.

9) М47, дубовий ліс північніше р. Фастівка, на відстані близько 500 м від поля. Знайдене 29.02.2020 р. Гніздо розміщувалося на дубі звичайному в розвилці стовбура. Підорлики займали це гніздо у 2021 р.

Підорлик великий (*C. clanga*). Нами не виявлений. М.О. Бурчак-Абрамович характеризує цей вид як «*більш-менш звичайний гніздовий птах великих лісів Волині*», в тому числі лісових масивів у південній частині Житомирської області (Бурчак-Абрамович, 1928, с. 217). С.В. Домашевський спостерігав імовірно літуючу пару великих підорликів біля с. Мала Козара 3.05.2003 р. (Домашевський, 2005, 2017).

Могильник (*Aquila heliaca*). Нами вид не виявлений. С.В. Домашевський спостерігав по 1 ос. могильника біля основного лісового масиву у травні 2000 та 2003 рр. Автор припускав можливість його гніздування в лісовому масиві, проте даний факт підтвердженням не був (Домашевський, 2008; Домашевський, 2008, з уточненнями).

Яструб малий (*Accipiter nisus*). Малочисельний гніздовий вид. Заселяє молоді березові ліси, в тому числі самозаліснені ділянки на землях сільськогосподарського призначення, що прилягають до досліджуваної території. У межах лісових масивів займає також молоді хвойні лісонасадження. У 2023–2024 рр. імовірно гніздився на ділянці ялинового насадження в заказнику «Миропільський» (М47).

Яструб великий (*A. gentilis*). Малочисельний гніздовий вид. Заселяє ділянки соснових лісів. За час наших спостережень зафіксовано 3 гніздові ділянки.

1) Основний масив (М43), ялиново-сосновий ліс, гніздився тут щонайменше з 2014 р. і по 2020 р. Гніздо було розташоване на сосні звичайній у розвилці стовбура. В останні роки ділянка у значній мірі пройдена суцільними рубками. Яструби тут на даний час не спостерігаються.

2) Ур. Заріччя (Т4), сосновий ліс, гніздиться щонайменше з 2018 р. й по даний час. Гніздо розташоване на сосні звичайній на бічних гілках біля головного стовбура. У 2020 р. вивели 3 пташенят.

3) Ур. Миропільський парк (М50), сосновий ліс. У 2019 р. знайдене зайняте гніздо на сосні звичайній у розвилці стовбура. На даний час яструби, ймовірно, продовжують гніздитися в даному урочищі, але в іншому місці. Зокрема, у 2023 р. їх неодноразово фіксували у кв. 49 цього ж лісництва.

Лунь очеретяний (*Circus aeruginosus*). До 2019 р. включно цих лунів регулярно фіксували на ділянці р. Фастівка з широкими заростями очерету (М47). У тому числі спостерігали за токуванням птахів і будівництвом ними гнізд. Починаючи з 2020 р. луні тут не гніздяться.

Шуліка чорний (*Milvus migrans*). Раніше був звичайним гніздовим видом на півдні Житомирської області. В 1927 р. в колишньому Червонському лісництві (Бердичівський район) було відомо 18 заселених шуліками гнізд, із яких 12 належали чорному шуліці, 6 – рудому (*M. milvus*) (Бурчак-Абрамович, 1928). Про ймовірність гніздування шулік на території основного масиву лісу у 2009–2010 рр. нами повідомлялося раніше (Гриб, 2017). В подальшому шулік кілька разів реєстрували лише в агроландшафтах неподалік. На даний час гніздування цього виду тут є малоімовірним. Натомість у 2023 р. зафіксовано успішне гніздування чорного шуліки в позахисній лісосмузі південніше сел. Миропіль, між селами Колодяжне та Паволочка.

Орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*). Єдина зустріч (не враховуючи транзитного прольоту) на досліджуваній території відбулася 11.02.2024 р. Один птах тримався в долині р. Фастівка північніше сел. Миропіль: спочатку в районі ставу за межами лісового масиву, потім перелетів у ліс (М47).

Канюк звичайний (*Buteo buteo*). Раніше був звичайним гніздовим видом, в останні роки – малочисельний. Високу чисельність канюків реєстрував тут С.В. Домашевський. 11.04.2002 р. ним було знайдено 8 жилих гнізд на маршруті довжиною 8 км (Домашевський, 2004). За нашими даними, в основному лісовому масиві у 2016–2017 рр. гніздилося 8–10 пар. В останні роки чисельність скоротилася. Всього за період спостережень нами знайдено 33 гнізда цього виду, з них 30 – в основному лісовому масиві, 3 – в ур. Заріччя. Найчастіше канюки споруджують свої гнізда на дубах ($n = 13$) та березах (12), зрідка – на осиках, липах (по 2) та на сосні, клені, вільсі, модрині (по 1). У виводках, перед вильотом із гнізда, реєстрували по 2 пташенят ($n = 10$).

За нашими спостереженнями, на досліджуваній території канюки досить толерантно відносяться до лісогосподарської діяльності та фактору турбування птахів людьми. Тому скорочення гніздової чисельності канюків на досліджуваній території найімовірніше не пов'язане з цими чинниками. С.В. Домашевський (2021) вважає, що чисельність звичайного канюка в Центральному Поліссі навіть зросла, і пов'язує це, в тому числі, зі зниженням активності в сільському господарстві в останнє десятиліття ХХ ст. Водночас, на досліджуваній території, починаючи із 2016–2017 рр. фіксується значна інтенсифікація сільського господарства. Розорані майже всі луки. На полях продовжують використовувати засоби захисту рослин для боротьби з гризунами. Використання цих препаратів є одним із найзгубніших для птахів (Полуда, 2023). Тому, на нашу думку, саме інтенсифікація сільського господарства є причиною скорочення чисельності звичайного канюка та інших хижаків (малий підорлик) внаслідок зменшення площ кормових угідь чи погіршення їх якості, та, ймовірно, отруєння родентицидами.

Сичик-горобець (*Glaucidium passerinum*). В основному масиві реєстрували восени 2017 р. (Гриб, 2017), в ур. Миропільський парк – восени 2022 р. (Гриб, 2022б). 4.11.2023 р. сичика знову зареєстрували в основному лісовому масиві в М30 на ділянці дубово-соснового лісу. Птах відповів на запис фонограми, але не одразу, а за кілька хвилин. На подальші її програвання не відповідав, візуально птаха виявити не вдалося. Це спостереження, як і попередні, проведене вдень.

Сова вухата (*Asio otus*). Рідкісний імовірно гніздовий вид. Зрідка трапляється по узліссях лісових масивів. 29.05.2016 р. спостерігали 1 ос. на узліссі соснового лісу з боку лучної ділянки біля р. Случ (М30). 25.03.2018 р. сполохали сову із верболозу біля р. Случ (М49). 11.05.2019 р. в сутінках чули токування та спостерігали також 1 ос. на краю соснового лісу біля дороги, що проходить через лісовий масив (М42-43).

Пугач (*Bubo bubo*). Гніздився в Миропільському лісництві в 1920-х рр. (Бурчак-Абрамович, 1928). На даний

час ні в миропільських лісах, ні на прилеглих територіях не трапляється. Остання згадка про зустріч пугача в колишньому Романівському районі датована 1983 р. (Стадниченко та ін., 2003).

Сова сіра (*Strix aluco*). Під час обліку 27.02.2015 р. в основному лісовому масиві на маршруті довжиною 3,6 км відмічено вокалізацію 4 самців та 1 самки (час обліку 18¹⁵–19⁵⁵). 10.04.2015 р. на цьому ж маршруті було відмічено 3 самців та 1 самку (час обліку 20⁴⁵–21⁴⁵). Обліковий маршрут було прокладено вздовж насипаних лісових доріг через квартали 18–19, 22–23, 31–32, 42–43, тобто в західній частині лісового масиву, де у значній мірі поширені штучні насадження відносно молодого лісу, в тому числі соснові. Тому, на нашу думку, чисельність сірих сов тут менша, ніж, наприклад, у східній частині, де, зокрема, в межах заказника «Миропільський» збережені старовікові дубові ліси.

Сова бородата (*S. nebulosa*). За час наших досліджень зареєстровано 5 випадків гніздування цих сов у миропільських лісах (у 2014, 2016 і 2017–2019 рр.). Перші 3 випадки припали на основний лісовий масив, але були неуспішними. Останні 2 – в ур. Заріччя й були успішними. Детальніше про це йдеться в наших попередніх роботах (Гриб, 2017, 2022б; Гриб, Кузьменко, 2018).

Рибалочка (*Alcedo atthis*). Трапляється переважно на ділянках, що прилягають до р. Случ. Зокрема, безпосередньо біля неї в місцях із крутими обривами (М22, Т7) або дещо вглиб лісу: на лісових кар'єрах (М22, 31, 32) та в пониззі р. Фастівка з високими крутими берегами (М31–32). Зрідка може траплятися на більшій віддалі від Случі, зокрема, на р. Кам'янка (М17, 27) та на р. Фастівка (М47).

Бджолоїдка (*Merops apiaster*). Іноді полює над лісовими масивами, використовуючи при цьому дерева як присади. 3.06.2020 р. один птах сидів на дереві на краю вирубки (М43). 18.07.2020 р. кілька бджолоїдок полювали над заболоченою ділянкою р. Фастівка (М47), періодично сідаючи на сухі дерева поряд. 15.08.2023 р. над вирубкою (М43) полювало близько 20 ос., іноді птахи сідали на поодинокі дерева, залишені на вирубці.

Дятел сирійський (*Dendrocopos syriacus*). Лісових масивів загалом уникає. 9.12.2023 р. одного птаха спостерігали в урочищі Миропільський парк на узліссі біля р. Случ неподалік населеного пункту.

Дятел білоспинний (*D. leucotos*). Малочисельний гніздовий вид. У нашій попередній публікації (Гриб, 2017) чисельність виду для основного лісового масиву була оцінена в 7–10 гніздових пар. Чисельність білоспинного дятла тут залишається стабільною. Поширений також в ур. Заріччя в кількості 2–3 пар. В ур. Миропільський парк нами ніколи не спостерігався. Зустрічальність становить у гніздовий період 2,7 ос./10 км маршруту, в зимовий період – 1,5 ос./10 км маршруту.

Чеглок (*Falco subbuteo*). Малочисельний, в останні роки – рідкісний гніздовий вид. Цих соколів неодноразово виявляли переважно по узіссях основного лісового масиву та в ур. Заріччя. Тут вони ймовірно гніздяться, а також можуть полювати птахи, що гніздяться у гніздах круків (*Corvus corax*) на опорах ЛЕП у прилеглих агроландшафтах.

Сорокопуд сірий (*Lanius excubitor*). У негніздовий період інколи трапляється на узліссях з боку агроландшафтів, зрідка може проникати глибше в лісові масиви (Гриб, 2023а). Зустріч 14.04.2024 р. на вирубці в М3 може відноситися й до гніздової. Інтенсифікація лісового господарства та зростаючі внаслідок цього площі вирубок ймовірно сприяють проникненню сірого сорокопуда вглибину лісових масивів.

Ворона сіра (*Corvus cornix*). Рідкісний гніздовий вид. 4.04.2020 р. спостерігали пару птахів і збудоване ними гніздо у верхній частині крони старого дуба на узліссі в М47. У подальшому птахи покинули це гніздо. Це єдиний випадок гніздування виду в околицях сел. Миропіль за всі роки наших спостережень. Проте сірі ворони вочевидь гніздяться (судячи з регулярності спостережень) в околицях сіл Вільха та Мала Козара чи безпосередньо в цих населених пунктах. Зрідка ці птахи можуть траплятися на узліссях поряд із ними.

Синиця вусата (*Panurus biarmicus*). Рідкісний кочовий вид. 4.11.2023 р. спостерігали 1 ос., яка переміщалася по очеретяних заростях у гирлі р. Фастівка та по стариці р. Случ поряд (М30).

Жайворонко лісовий (*Lullula arborea*). Рідкісний гніздовий вид. Безпосередньо в лісових масивах спостерігали лише раз. 1.06.2016 р. одного лісового жайворонка зустріли на сухій свіжій вирубці серед лісу з чергуванням ділянок світлих дубових лісів та соснових лісонасаджень у М30. Частіше зустрічається на межі полів та узлісь. Зокрема, відносно регулярно спостерігали цих жайворонків на межі поля та узлісь в М47, одинично – на кількох інших ділянках. За нашими спостереженнями, цей вид уникає місць із густою рослинністю. В лісах віддає перевагу свіжим вирубкам чи сильно розрідженим світлим лісам, в агроландшафтах – сухим пасовищам або зораним полям із піщаними чи супіщаними ґрунтами.

Очеретянка велика (*Acrocephalus arundinaceus*). Малочисельний гніздовий вид. Поширений скрізь на ділянках із більш менш значними заростями очерету. Зокрема, на р. Фастівка в М47 та в її пониззі в М30, на р. Кам'янка в М27 та на озерах у її заплаві в О33, в заплаві р. Случ в Т7.

Очеретянка лучна (*A. schoenobaenus*). Рідкісний гніздовий вид. Кілька пар гніздяться в заплаві р. Случ в ур. Миропільський парк (Т7).

Очеретянка чагарникова (*A. palustris*). Малочисельний гніздовий вид. Найчастіше цих очеретянок фіксували в М47: у вологих чагарникових заростях на узліссі та біля р. Фастівка. Поодинокі зустрічі відмічені в М27 біля р. Кам'янка, в М51 на заростаючій вирубці та в Т7 у високих заростях різнотрав'я в заплаві р. Случ.

Очеретянка ставкова (*A. scirpaceus*). Рідкісний ймовірно гніздовий вид. За всі роки спостережень лише тричі реєстрували поодиноких співаючих самців: 22.05.2020 р. та 26.05.2021 р. в М47 на ділянці з широкими очеретяними заростями вздовж р. Фастівка, 19.06.2022 р. – в М30 у такому ж біотопі в гирловій частині цієї річки.

Кобилочка річкова (*Locustella fluviatilis*). Малочисельний гніздовий вид. Займає густі зарості чагарників біля річок, боліт, на вологих узліссях чи заростаючих вирубках.

Кобилочка солов'їна (*L. luscinioides*). Рідкісний гніздовий вид. Поодинокі співаючі самці досить регулярно фіксуються у двох точках серед широких очеретяних заростей по р. Фастівка: в М47 та в гирловій частині в М30. Одинокі реєстрували кобилочок у заплаві р. Случ у М49.

Кропив'янка рябогруда (*Curruca nisoria*). Рідкісний гніздовий вид. В умовах миропільських лісів поширений виключно по узліссях або ж по прилеглих до них деревно-чагарникових заростях. 25.06.2010 р. кропив'янку спостерігали в чагарниках біля р. Случ у М30. 12.05.2019 р. та 17.05.2024 р. співаючий самець зареєстрований на узліссі в М41 (Гриб, 2022а з доповненням). 18.05.2019 р. та 31.05.2020 р. поодинокі птахів спостерігали в чагарниках на прилеглий території до М47. 5.06.2020 р. самець співав у самосійному лісі скраю ур. Заріччя.

Золотомушка червоначуба (*Regulus ignicapilla*). Малочисельний гніздовий вид. Чисельність на досліджуваній території оцінюємо в 5–10 пар. Вперше у гніздовий період виявили у 2015 р., і з того часу вид фіксується щорічно. Трапляється на ділянках лісу за участю ялини звичайної (*Picea abies*), у тому числі в широколистяних лісах при її незначній домішці. Проте все ж оптимальними для цього птаха є хвойні ліси. У 2015–2016 рр. в М43 на ділянці сосново-ялинового лісу площею близько 20 га реєстрували спільне поселення з жовточубою золотомушкою (Гриб, 2017, 2022а).

Золотомушка жовточуба (*R. regulus*). Рідкісний спорадично гніздовий і звичайний зимуючий вид. Поширення у гніздовий період приурочене в основному до високоствбурних ялинових і сосново-ялинових лісів. Птахів реєстрували переважно в М42–43. Найбільша чисельність відмічена 3.06.2016 р. в М43, коли було обліковано 5 співаючих самців і спостерігали злетка, якого годував дорослий птах (Гриб, 2017). В інших місцях 24.05.2020 р. зареєстрували співаючого самця в чистому середньовіковому ялиновому насадженні в М2. Враховуючи факт деградації ялинових насаджень на досліджуваній території, а також інтенсифікацію лісогосподарської діяльності (оптимальна для виду ділянка сосново-ялинового лісу в М43 на даний час частково вже вирубана, і, зважаючи на досягнення даним лісом віку стиглості та належності його до категорії експлуатаційних лісів, буде повністю вирубана в наступні роки), гніздування жовточубої золотомушки в миропільських лісах у подальшому є малоімовірним (на відміну від червоначубої золотомушки).

Горихвістка чорна (*Phoenicurus ochruros*). Зрідка може траплятися серед будівель лісових кордонів на узліссях. 25.10.2020 р. спостерігали 1 ос. в М10.

Горихвістка звичайна (*Ph. phoenicurus*). Рідкісний імовірно гніздовий вид. Співаючих самців відмічали в основному лісовому масиві лише двічі: у 2016 р. в М35 та у 2019 р. в М43 (Гриб, 2017, 2022б).

Трав'янка лучна (*Saxicola rubetra*). Рідкісний імовірно гніздовий вид. Зрідка може траплятися на свіжих вирубках серед лісу: 5.05.2018 р. зареєстровано самку в М26; 7.05.2021 р. – пару в М35, самець співав. Також 12.05.2019 р. 1 ос. спостерігали на дуже розрідженому вибірковою санітарною рубкою узліссі основного лісу

(М41). Проте, швидше за все, птах сюди лише залетів із прилеглої агроландшафту в пошуках корму.

Трав'янка чорноголова (*S. rubicola*). Рідкісний імовірно гніздовий птах. Як і попередній вид, може траплятися на лісових вирубках. 20.05.2024 р. в М35 спостерігали пару трав'янок, що дуже непокоїлися.

Пронурок (*Cinclus cinclus*). Відмічений у серпні 1923 р. «в межах Миропільського лісн. серед сіро-гранитових та гнайсових скиб бурхливої річки Камінки». Було також здобуто двоє молодих птахів, на основі чого зроблене припущення про їхнє гніздування (Бурчак-Абрамович, 1928, с. 215). Ймовірно, М.О. Бурчак-Абрамович спостерігав пронурків у пониззі Кам'янки в районі М16, де річка має деякі риси гірської: кам'янисте дно, місцями круті обривисті береги, є невеликі перекази, чимало розкиданого каміння, швидка течія, прозора вода. На жаль, нинішній стан річки – це, безперечно, лише бліда тінь від минулого. Проведена масштабна осушувальна меліорація та, на додачу, нинішні кліматичні зміни, зумовили те, що на даний час вона тут щорічно повністю пересихає.

Чечевиця (*Carpodacus erythrinus*). Рідкісний імовірно гніздовий вид. Співаючих самців реєстрували двічі на узліссях біля річок Случ і Кам'янка (Гриб, 2022б).

Шишкар ялиновий (*Loxia curvirostra*). Трапляється під час літніх кочівель (Гриб, 2022б). Взимку зареєстрований 30.12.2023 р.: спостерігали зграю з 30 ос., що зупинилася на вільхах біля заболоченої території в М44, а також у цей день чули голос шишкарів у М30.

Щедрик (*Serinus serinus*). 21.05.2015 р. знайдене гніздо на узліссі мішаного лісу з боку р. Случ в ур. Миропільський парк неподалік від населеного пункту. Воно розміщувалося на бічній гілці ялини звичайної на висоті близько 2,5 м від землі. На гнізді сиділа самка.

Чиж (*Spinus spinus*). Звичайний на зимівлі та в періоди міграцій, зрідка трапляється у гніздовий період. 14.05.2023 р. пару птахів спостерігали в сосновому лісі в М41–42.

* * *

Таким чином, у миропільських лісах зареєстровано 125 видів птахів (121 – у сучасний період, ще 4 – відомі з літературних джерел, траплялися раніше). Крім того, варто згадати ще про ряд видів, які безпосередньо в лісах біля сел. Миропіль ніким не спостерігалися, але наводяться відомості про їхнє гніздування в інших лісових масивах півдня Житомирської області. М.О. Бурчак-Абрамович (1928) зазначав про гніздування на цій території таких видів хижих птахів як сапсан (*Falco peregrinus*), балабан (*F. cherrug*), орел-карлик (*Hieraetus pennatus*), рудий шуліка. І.О. Цемш (1936), досліджуючи орнітофауну території колишнього Хорошівського (ще раніше – Володарськ-Волинського) району Житомирської області в 1932 р., до ядра орнітокомплексу переліся відносить сиворакшу (*Coracias garrulus*). Ці види цілком імовірно гніздилися на той час і в миропільських лісах.

Із наведених видів сучасної орнітофауни великого підорлика та могильника востаннє спостерігали у 2003 р., бугая – у 2011 р. Скоротилася чисельність таких видів як звичайна горлиця, водяна курочка, бекас, чорний лелека, малий підорлик, звичайний канюк, очеретяний лунь, че-

глок, жовточуба золотомушка. Водночас, в останні роки відмічається зростання чисельності голуба-синяка, спорадична поява на гніздівлі бородатої сови, поява кочових особин сичика-горобця, утворилася стійка гніздова популяція червоночубої золотомушки.

Розташовані на межі природних зон Полісся та Лісостепу, масиви миропільських лісів є зручною територією для моніторингу стану популяцій видів, ареалогічних змін їх поширення. Наведені в даній публікації відомості можуть стати відправною точкою для таких досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

- Бурчак-Абрамович М.О. (1928): Про деяких цікавих птахів Волини. - Зб. праць Зоол. музею АН УРСР. 5: 213-224.
- Весельський М.Ф. (2016): Про деяких рідкісних і нечисленних птахів Чуднівського району. - Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукр. наук.-красн. конф. (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.). Бердичів. 237-243.
- Весельський М.Ф. (2018): До знахідок птахів Червоної книги України в умовах Житомирської області і деяких водно-болотних угідь степової зони. - Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. К. 1: 67-92. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 7).
- Гамченко С.С. (1901): Раскопки в бассейне р. Случи. - Тр. XI Археологического съезда в Киеве (1899). Москва: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля. 1: 355-403.
- Гриб О.В. (2017): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Житомирській та Хмельницькій областях у 2009–2017 рр. - Беркут. 26 (2): 83-89.
- Гриб О.В., Кузьменко Ю.В. (2018): Гніздування сови бородатої (*Strix nebulosa* Forster, 1772) на південній межі Полісся в Житомирській області. - Бранта. 21: 95-101.
- Гриб О.В. (2022а): Знахідки тварин, занесених до Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської конвенції, в південній частині смарагдового об'єкта «Долина річки Случ у Житомирській області». - Поширення раритетних видів біоти України. Том 1. К. – Чернівці: Друк Арт. 1: 121-134. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27).
- Гриб О.В. (2022б): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Житомирській та Хмельницькій областях у 2018–2022 рр. - Беркут. 31 (1-2): 25-32.
- Гриб О.В. (2023а): Зимові фауна й населення птахів південно-західної частини Житомирської області та прилеглих територій. - Беркут. 32 (1-2): 53-63.
- Гриб О.В. (2023б): Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду Миропільської селищної територіальної громади Житомирської області. - Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на природно-заповідних територіях. Мат-ли конфер., присвяч. 100-річчю Канівського природного заповідника (21–23 вересня 2023 року, м. Канів, Черкаська область). Чернівці: Друк Арт. 161-169.
- Гриб О.В. (2023в): Характеристика проєктованого ландшафтного заказника «Пліщин» (Житомирська область). - Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на природно-заповідних територіях. Мат-ли конфер., присвяч. 100-річчю Канівського природного заповідника (21–23 вересня 2023 року, м. Канів, Черкаська область). Чернівці: Друк Арт. 169-172.
- Домашевский С.В. (2004): Материалы по экологии канюков на севере Украины. - Беркут. 13 (2). 230-243.
- Домашевский С.В. (2005): К экологии большого и малого подорликов на севере Украины. - Беркут. 14 (2). 180-188.
- Домашевский С.В. (2008): Современное состояние и численность могильника на севере Украины. - Пернатые хищники и их охрана. 14: 31.
- Домашевский С.В. (2017): Современное состояние популяции большого подорлика (*Aquila clanga*) в Украине. - Беркут. 26 (1): 49-59.
- Домашевський С.В. (2008): Спостереження у 1992–2006 рр. деяких видів птахів, занесених до Червоної книги України. - Знахідки тварин Червоної книги України. К. 76-83.
- Домашевський С.В. (2021): Соколоподібні птахи (Falconiformes) Центрального Полісся України (сучасний стан, біологія та питання охорони). - Дис. ... канд. біол. наук. К. 1-203.
- Жежерин В.П. (1969): Орнитофауна Украинского Полесья и ее зависимость от ландшафтных условий и антропоических факторов. - Дис. ... канд. біол. наук. К. 1-578.
- Кістяківський О.Б. (1957): Фауна України. Т. 4. Птахи. К.: АН УРСР. 1-432.
- Кондратюк О.П. (2015): Мала енциклопедія Романівщини. Житомир: Вид-во Євенок О.О. 1-232.
- Кратюк О.Л., Гулик Т.І. (2004): Вплив антропогенних факторів на просторово-часову динаміку та чисельність тетереука у Житомирській області. - Житомиру – 1120 (884–2004). Праці Житомирського наук.-красн. т-ва дослідників Волині. Житомир. 31: 450-452.
- Кухарук А.Д. (2008): Мій рідний Миропіль: історико-красн. нариси. Житомир: Полісся. 1-604.
- Орлов О.О., Шиндер О.І., Воробйов Є.О., Гриб О.В. (2022): Нові флористичні знахідки у лісостеповій частині Житомирської області. - Укр. ботан. журн. 79 (1): 6-26.
- Полуда А.М. (2023): Вплив хімічних засобів захисту рослин (пестицидів) на птахів в агроценозах України. - Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. 25 (2). 77-85.
- Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. (1990): Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. Москва: ВНИИПрирода. 1-33.
- Стадниченко А.П., Вискушенко А.П., Гарбар О.В. та ін. (2003): Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини. Житомир: Волинь. 1-176.
- Фесенко Г.В. (2022): Різноманіття сучасної орнітофауни України. К.: Академперіодика. 1-184.
- Цемш І.О. (1936): Орнітологічні спостереження на Волині в 1932 році. - Київський держ. ун-т. Наук. записки. 2 (2): 375-384.